

AUDITORLIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY VA ME’YORIY- INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich

Namangan davlat texnika universiteti

Buxgalteriya hisobi kafedrası o’qituvchisi

ORCID: 0009-0005-7364-2105

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737658>

Annotatsiya: Mazkur maqolada auditorlik faoliyatini tashkil etishning huquqiy hamda me’yoriy-institutsional asoslari tizimli ravishda tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi milliy qonunchilik, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro auditorlik standartlarining (ISA) o’rni hamda ularning amaliyotdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, auditorlik faoliyatini institutsional jihatdan ta’minlovchi vakolatli davlat organlari, professional auditorlik tashkilotlari va ularning funksional vazifalari yoritilgan. Auditorlik faoliyatini tashkil etishda mustaqillik, xolislik, professional kompetensiya va javobgarlik tamoyillarining huquqiy asoslari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari auditorlik faoliyatini takomillashtirish, huquqiy muhitni mustahkamlash hamda moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish bo’yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: Auditorlik faoliyati, huquqiy asoslar, me’yoriy-huquqiy hujjatlar, institutsional tizim, auditorlik nazorati, xalqaro auditorlik standartlari (ISA), auditor mustaqilligi, professional javobgarlik, auditorlik tashkilotlari.

O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish, xususiylashtirish va mulkchilik shakllarining ko’payishi moliyaviy axborotga bo’lgan ishonch talabini keskin oshirdi. Natijada audit oddiy tekshiruv doirasidan chiqib, mulkdor, investor, kreditor va davlat manfaatlarini muvozanatlashtiradigan, moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta’minlovchi mustaqil institut sifatida shakllandi.

Auditorlik faoliyatining barqaror ishlashi huquqiy-me’yoriy hamda institutsional asoslar bilan belgilanadi. Ushbu asoslar auditorlikni amalga oshirish subyektlari va shartlarini belgilaydi, majburiy audit doirasini aniqlaydi, auditorning mustaqilligi, xolisligi, maxfiyligi va kasbiy kompetentligini kafolatlaydi, audit sifati ustidan ichki va tashqi nazorat mexanizmlarini yaratadi hamda xalqaro standartlarni tan olish va amaliyotga joriy etish tartibini mustahkamlaydi.

Tadbirlarni to’liq bajarilishini ta’kidlaganda, axolini turmush tarzini baholashda nazoratni to’g’ri tashkil qilish, uni ta’sirchanligini oshirish, tarbiyaviy salohiyatni baholash alohida ahamiyatlidir. Yillar davomida nazoratni turli usul va shakllaridan foydalanish nazorat turidan qat’iy nazar uning bosh maqsadini xaspushlab keldi, nazoratni siyosiy kuchga aylantirish amalga oshirildi. Respublikamizda amalga oshirilgan xususiylashtirish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish ya’ni mulkka bo’lgan munosabatni o’zgartirish, korxonalarining xo’jalik faoliyatini tijorat asosida auditorlik faoliyatidan o’tkazish, korxonalar axborotlaridan mustaqil foydalanishni tashkil qilishda auditorlik tekshiruvini talab qiladi.

**O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy- huquqiy
asoslarini yaratuvchi organlar**

1-rasm: Auditorlik tashkilotlarini nazorat qiluvchi organlar

Auditorlik tekshiruv Respublikamizda amal qilingan nazorat turining tashkil topgan va hozirda rivojlanayotgan nazorat shakliga aylandi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tgan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ishonchli ma‘lumotni berishdan davlat va tijorat tizimida xoli bo‘lgan tomondagina olish mumkin. Nazoratni Respublikamizdagi yosh turi hisoblangan auditning xususiyati uning mustaqilligidadir.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro miqyosdagi obro‘-e‘tibori dunyo davlatlari tomonidan tan olinmoqda va uning iqtisodiy salohiyatidagi ijobiy o‘zgarishlar boshqa davlatlar tomonidan o‘rganilmoqda, taxlil qilinmoqda

Respublika iqtisodiyotini rivojlantirishda prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy islohatlar davr talabi, rivojlanish uchun qo‘ygan poydevor vazifasini bajarmoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy islohatlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish o‘z samarasini bermoqda.

Erishilgan yutuqlarni mustahkamlash, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni taxlil qilishda nazorat turlarini to‘g‘ri tashkil qilish davr talabiga aylanmoqda.

1-jadval

Auditorlik faoliyatining normativ-huquqiy hujjatlari

№	Normativ-huquqiy hujjat nomi	Havola
1	O‘zbekiston Respublikasining 25.02.2021-y. O‘RQ-677-son "Auditorlik faoliyati to‘g‘risida"gi Qonuni	https://lex.uz/docs/-5307886
2	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.09.2018-y. PQ-3946-son "O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori	https://lex.uz/uz/docs/-3914502
3	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.08.2021-y. PQ-5210-son "Auditorlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Qarori	https://lex.uz/uz/docs/-5552197
4	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.04.2022-y. 171-son "O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Qarori	https://lex.uz/uz/docs/-5952173

5	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.09.2022-y. 538-son "Auditorlik tashkilotining ishi sifatini tashqi nazoratdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Qarori	https://lex.uz/uz/docs/-6212685
6	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.08.2023-y. 387-son "Auditorlik tashkilotini Auditorlik tashkilotlarining reestriga kiritish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori	https://lex.uz/uz/docs/-6572293
7	Moliya vazirining 24.09.2021-y. 56-son "Auditorning malaka sertifikatini malaka imtihonini topshirmasdan berish va muddatini uzaytirish uchun asos bo'ladigan buxgalterlarning xalqaro sertifikatlari ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi Buyrug'i (AV tomonidan 29.09.2021-y. 3321-son bilan ro'yxatga olingan)	https://lex.uz/uz/docs/-5661969
8	Moliya vazirining 02.07.2021-y. 43-son "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan qabul qilingan ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida"gi Buyrug'i (AV tomonidan 30.07.2021-y. 3316-son bilan ro'yxatga olingan)	https://lex.uz/uz/docs/-5544474
9	Moliya vazirligining 145-son, Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 45-son "Auditorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 14.11.2018-y. Qarori (AV tomonidan 15.12.2018-y. 3101-son bilan ro'yxatga olingan)	https://lex.uz/uz/docs/-4107007

Auditorlik faoliyatini me'yoriy tartibga solish tizimining birinchi (yuqori) pog'onasida O'zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi qonuni (yangi tahriri) turadi.

“Auditorlik faoliyati to'g'risida”gi Qonunga ko'ra auditorlik faoliyati deganda auditorlik tashkilotlarining auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish va ushbu Qonunning 17-moddasida nazarda tutilgan professional xizmatlar ko'rsatish borasidagi tadbirkorlik faoliyati tushuniladi. (O'zR 13.12.2002 y. 447-II-son Qonuni taxriridagi qism), Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga auditorlik faoliyatini amalga oshirish taqiqlanadi.

«Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan hukumat qarorlarini ham ushbu tizimning birinchi pog'onasiga kiritish mumkin. Jumladan, 22 sentabr 2000 yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 365-sonli «Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshirishlarining ahamiyatini oshirish to'g'risida»gi Qaror qabul qilindi

Shuningdek, ushbu qarorga muvofiq «Auditorlik xulosalarini soliq organlari va boshqa nazorat organlari tomonidan hisobga olish tartibi to'g'risidagi Nizom», «Majburiy auditorlik

tekshiruvni o'tkazishdan bo'yin tovlaganligi uchun xo'jalik yurituvchi sub'ektlardan jarima undirish tartibi to'g'risidagi Nizom» va «Auditorlik faoliyatini amalga oshirish uchun auditorlik tashkilotlariga litsenziya berish to'g'risidagi Nizom» tasdiqlangan.

Ushbu qarorga muvofiq: ijobiy auditorlik xulosasi mavjudligi xo'jalik yurituvchi sub'ektining moliya-xo'jalik faoliyati soliq organlari va boshqa nazorat organlari tomonidan oxirgi tekshirish o'tkazilgandan keyin kamida 24 oydan oldin tekshirilmasligi uchun asos hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi 1-prezidenti I.A.Karimovning 04.04.2007 y. PQ-615-son Qarori asosida O'zbekiston Respublikasi auditorlik tashkilotlari to'grisida Nizom qabul qilinib unga ko'ra auditorlik tashkilotlari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari va boshqa hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari hamda farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, boshqa normativ hujjatlar, shuningdek mazkur Nizomga amal qiladilar deyiladi

Ushbu Nizomga asosan auditorlik faoliyati quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- auditorlik tekshiruvni o'tkaziladigan shaxslardan, shuningdek har qanday uchinchi shaxslardan mustaqillik;
- auditorlik tekshiruvlarini o'tkazishda xolislik;
- auditorlik tekshiruvini o'tkazayotgan auditorlik tashkilotlari mustaqil ravishda ishlash usullari va metodlarini tanlashi;
- auditorlik tekshiruvini amalga oshirayotgan shaxslarning professional kompetentligi;
- auditorlik tekshiruvini amalga oshirishda olingan axborotlarning mahfiyligi.

Auditorlik tashkiloti, auditorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasi, o'zining nomiga ega muhri, mustaqil balans, banklarda hisob raqamlariga ega bo'lgan yuridik shaxs hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobini yuritish va hisobot tuzish auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshiriladigan mikrofirmalarning moliya-xo'jalik faoliyati soliq organlari va boshqa nazorat organlari tomonidan tegishli auditorlik tashkiloti albatta jalb qilingan holda tekshiriladi. Bunda moliyaviy hisobotning to'g'riligi uchun auditorlik tashkiloti javob beradi.

Auditorlik tashkilotining zimmasida qonunchilikka va auditorlik xizmatlari ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

Auditorlik faoliyatini me'yoriy tartibga solish tizimining ikkinchi pog'onasi - auditorlik faoliyatining milliy standartlarini (AFMS) va boshqa me'yoriy hujjatlarni o'z ichiga oladi. Auditorlik faoliyati milliy standartlari (AFMS) – bu barcha auditorlik tashkilotlari o'zlarining professional faoliyatlari jarayonida rioya qilishlari lozim bo'lgan yagona asosiy tamoyillardir. Standartlar O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligida Buxgalteriya hisobi, hisoboti va audit uslubiyoti boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilib tasdiqlanadi va Adliya Vazirligida ro'yxatga olinadi. O'zbekiston Respublikasi Auditorlik faoliyati Milliy Standartlari (AFMS) Auditning Xalqaro Standartlari – AXS (International Standards of Auditing - ISAs) negizida ishlab chiqiladi va asosan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish qoidalarini belgilaydi. Bu qoidalar moliya-xo'jalik faoliyatining barcha sub'ektlarida bir xil qo'llaniladi.

Auditorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida auditorlik standartlariga rioya qilish audit sifatini va uning natijalari ishonchliligini kafolatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tish, xususiylashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi va mulkchilik shakllarining xilma-xillashuvi auditorlik faoliyatining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini tubdan oshirdi. Audit zamonaviy sharoitda oddiy tekshiruv shaklidan chiqib, moliyaviy axborotning ishonchliligini ta‘minlovchi, mulkdorlar, investorlar, kreditorlar va davlat manfaatlarini muvozanatlashtiruvchi mustaqil institutsional mexanizm sifatida shakllandi. Aynan auditorlik faoliyati orqali xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shaffofligi, moliyaviy intizomi va hisobdorligi ta‘minlanmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, auditorlik faoliyatining samarali va barqaror rivojlanishi mustahkam huquqiy-me‘yoriy hamda institutsional asoslar bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, Prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasi hamda Moliya vazirligi tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar auditorlik faoliyatini tashkil etishning yagona huquqiy makonini shakllantirib, auditor mustaqilligi, xolisligi, kasbiy kompetentligini va axborot maxfiylikini kafolatlashga xizmat qilmoqda. Mazkur hujjatlar majburiy audit doirasini belgilash, auditorlik tashkilotlari faoliyati sifatini nazorat qilish hamda xalqaro auditorlik standartlarini milliy amaliyotga joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi.

Auditorlik faoliyatini me‘yoriy tartibga solish tizimining ko‘p pog‘onali tuzilishi, ya‘ni qonunchilik darajasi, hukumat qarorlari va auditorlik faoliyatining milliy standartlari (AFMS) orqali tartibga solinishi audit jarayonlarining yagona metodologik asosda amalga oshirilishini ta‘minlaydi. AFMSning Auditning Xalqaro Standartlari (ISA) asosida ishlab chiqilishi milliy auditorlik tizimini xalqaro amaliyot bilan uyg‘unlashtirib, auditorlik xulosalarining ishonchliligi va xalqaro miqyosda tan olinishi uchun muhim zamin yaratmoqda.

Umuman olganda, auditorlik faoliyatining huquqiy va me‘yoriy-institutsional asoslarini izchil takomillashtirish moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish, iqtisodiy islohotlar natijadorligini mustahkamlash hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, auditorlik tizimini rivojlantirish, audit sifati ustidan nazoratni kuchaytirish va xalqaro standartlarni to‘liq joriy etish kelgusida O‘zbekiston iqtisodiyotida shaffoflik va ishonch muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi. “**Auditorlik faoliyati to‘g‘risida**” Qonun, O‘RQ-677-son, 25 fevral 2021 yil. <https://lex.uz/docs/-5307886>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “**O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida**” PQ-3946-son Qaror, 19 sentabr 2018 yil. <https://lex.uz/uz/docs/-3914502>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “**O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida**” 171-son Qaror, 11 aprel 2022 yil. <https://lex.uz/uz/docs/-5952173>
4. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). **International Standards on Auditing (ISA)**. New York: IFAC, latest edition.
5. Kamolov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2018). Economic Laws And Categories. *Экономика и соцуум*, (2 (45)), 34-36.

6. Abdulazizovich, K. U. B., & Tursunpolatovna, N. N. (2023). Improving Reflection Of Information About Cash And Equivalents In The Accounting Balance Sheet On The Basis Of International Standards. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2107-2114.
7. Ubaydullaev, T., & Holmirzaev, U. (2018). PECULIARITIES OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (11 (54)), 54-57.
8. Abdulazizovich, X. U. B. (2024). MOLIVAVIY AKTIVLAR TASNIFINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(2), 82-86.
9. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda xalqaro standartlar qoidalarini qo'llash masalalari. *Ilmiy monografiya. Toshkent-2023*.
10. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 938-941.
11. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
12. Abdulazizovich, X. U. B., & Abdullajanovich, U. T. (2024). SANOAT ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT YO 'NALISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 17-21.
13. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIVAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. *Interpretation and researches*, 1(3), 42-50.
14. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Questions of Economics and Management*, 5(7), 6.
15. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Kholmirzayev, U. A., & Polechov, A. X. (2013). theory of Economic Analysis. *Tashkent" economics-finance"—2013*.
16. Abdulazizovich, K. U. (2023). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL ENTERPRISES UNDER UNUSUAL CIRCUMSTANCES. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071*, 12(11), 38-47.
17. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2023). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.
18. Kholmirzaev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). Improving the classification of financial assets according to the economic content. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 203-209.
19. Khakimov, J. B., & Kholmirzayev, A. U. (2021). Positive Aspects Of Cash Method In Small Enterprises In The Context Of Pandemic. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(7).
20. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). INNOVATION FAOLIYATNING MOLIVAVIY TA'MINOTINI KUCHAYTIRISH ZARURLIGI VA OMILLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 142-146.
21. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti va fan sohasi tushunchalari tizimining xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
22. Xolmirzayev, U. B. (2024). Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(6).

23. Xolmirzayev, U. B., & Xakimova, G. Z. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIVAVIY MEKANIZMI. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 10, 96-98.
24. Xolmirzaev, U. B. A., & Madaliev, M. R. (2023). MOLIVIY HISOBOTLARNING QAYTA KO 'RIB CHIQLISHIDA XALQARO TALABLARGA RIOYA ETILISHI ZARURLIGI. *Educational research in universal sciences*, 2(3), 424-432.
25. Xakimov, B. J., Alimov, B. B., Xolmirzayev, U. A., & Polatov, A. X. (2013). Iqtisodiy tahlil nazariyasi. *T: "Iqtisod-Moliya"-2013*.
26. Abdulazizovich, X. U. B., & Muhabbat, N. (2024). INCREASING COMPETITIVENESS IN THE COMMODITY MARKET IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 42(1), 197-206.
27. Холмирзаев, У. А. (2023). ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ: ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.
28. Холмирзаев, У. А., & Самижонова, Ш. С. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНЕГ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 755-766.
29. Холмирзаев, У. А., & Камолдинов, О. О. (2022). АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 767-779.
30. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
31. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(10).
32. Isomukhamedov, A., Kholmirzayev, U., Tursunov, U., Ergashev, I., Aliyeva, G., Karimova, S., & Nadirov, U. (2025). USING AI ENTERPRISE EXPENSES PREDICTION AND BUDGETING MECHANISMS. *Reliability: Theory & Applications*, 20(SI 10 (88)), 365-371.
33. Xolmirzayev, U. B., & Ubaydullayev, T. O 'zbekiston Respublikasida Davlat-xususiy Sheriklik Sohasida Me'yoriy-huquqiy Bazani Ishlab Chiqish. *Green Economy and Development*, 3(10), 667114.
34. Batirova, R., & Xolmirzayev, U. B. Ulgurji Savdo Qoidalari Va Chakana Savdodan Farqli Tomonlari. *Green Economy and Development*, 3(9), 666890.
35. ХОЛМИРЗАЕВ, У., & КАМОЛДИНОВ, О. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 625-627.